

KI-Sprachmodelle in der Lehre

Dunkel, Kolja; Anderle, Laura:
**Studentische Nutzung(sangaben) von
Large Language Models in Essays**
In: Die Neue Hochschule, 2024-3, S. 22–25.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203044>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-20220916121](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916121)

Studentische Nutzung(sangaben) von Large Language Models in Essays

ChatGPT & Co. haben sich im wissenschaftlichen Schreiben weit verbreitet. Hochschullehrende müssen darauf reagieren und auf den rechtssicheren Einsatz und die Risiken hinweisen. Diese Studie zeigt, wie Studierende diese 2023 einsetzen und (nicht) zitieren.

Kolja Dunkel und Prof. Dr. Laura Anderle

Foto: Michael Völkel/WH

KOLJA DUNKEL

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, MBA
 Fachbereich Informatik und Kommunikation
 Kolja.Dunkel@w-hs.de
<https://www.w-hs.de/service/informationen-zur-person/person/dunkel/>

Foto: Michael Völkel/WH

PROF. DR. LAURA ANDERLE

Professorin für Mathematik
 in der Informatik
 Fachbereich Informatik und
 Kommunikation
 Laura.Anderle@w-hs.de
<https://www.w-hs.de/service/informationen-zur-person/person/anderle/>
 ORCID: 0000-0002-4225-4741

beide:
 Westfälische Hochschule Gelsenkirchen
 Recklinghausen Bocholt
 Neidenburger Str. 43
 45897 Gelsenkirchen

„Die zunehmende Verbreitung von großen Sprachmodellen (Large Language Models – LLMs) hat Auswirkungen auf die Praxis und Lehre des wissenschaftlichen Arbeitens. LLMs können beim Verfassen von wissenschaftlichen Texten eine hilfreiche Assistenz darstellen, aber auch zu Problemen führen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, wie LLMs im Modul ‚Wissenschaftliches Arbeiten‘ am Fachbereich Informatik und Kommunikation der Westfälischen Hochschule genutzt und angegeben wurden.“ (Bard 2023) Sie zeigt, dass Studierende kritisch mit LLM generierten Inhalten umgehen, aber deren Verwendung sehr unzuverlässig angeben und die Inhalte als Eigenleistung ausgeben (Bard 2023).

LLMs in der Lehre des wissenschaftlichen Arbeitens

LLMs sind aus wissenschaftlichen Schreibprozessen kaum mehr wegzu-denken: In der Literatur herrscht ein breiter Konsens dazu, dass diese beim Schreiben von Publikationen eine hilfreiche Assistenz darstellen können (Sallam 2023). Besonders etabliert hat sich deren Verwendung beim Verfassen von Abstracts und Literaturreviews (Huang-Tan 2023) und somit auch für studentische Essays und Abschlussarbeiten. Aufgrund dieser Entwicklung haben sich einige Hochschulen und Dozierende dafür entschieden, die Prüfungsform einzelner Module oder ganzer Studiengänge zu ändern. Dabei lassen sich zwei entgegengesetzte Tendenzen erkennen. Während einige Hochschulen sich dafür entscheiden, Hausarbeiten durch Prüfungen vor Ort ohne technische Hilfsmittel zu

ersetzen, entscheiden sich andere dafür, den Inhalt der Hausarbeiten zu modifizieren: Statt selbst einen Essay zu erstellen, soll ein Text mithilfe eines LLMs erstellt und anschließend kritisch diskutiert werden (Shaw, Morfeld, Erren 2023).

Nichtsdestotrotz bleibt die eigenständige Erstellung wissenschaftlicher Ausarbeitungen ein wichtiger Teil des Learning Outcomes wissenschaftlicher Studiengänge. Hierbei herrscht ein breiter Konsens darüber, dass ein Verbot der Verwendung von LLM bei deren Erstellung kaum umzusetzen ist, da weder KI-Werkzeuge (Sadasivan et al. 2023) noch Prüfende (Hassoulas et al. 2023) in der Lage sind, statistisch valide zwischen Texten, die durch LLMs oder unter deren Ausschluss erstellt wurden, zu unterscheiden. Gleichzeitig wird häufig die Hypothese geäußert (z. B. Sullivan Kelly McLaughlan 2022), dass LLM das Potenzial haben, insbesondere Studierenden aus einem nicht akademischen Elternhaus den Einstieg in das wissenschaftliche Schreiben zu erleichtern und somit die Bildungsgerechtigkeit zu erhöhen. Demgegenüber steht das Ergebnis einer empirischen Erhebung (Basic et al. 2023), dass die Essayerstellung durch Studierende unter Zuhilfenahme von ChatGPT3 weder erfolgreicher noch schneller erfolgte als ohne Verwendung von LLMs.

In diesem Kontext herrscht weitgehend Konsens darüber, dass die Verwendung von LLMs bei der Erstellung wissenschaftlicher Essays mit den Studierenden diskutiert (Atlas 2023, S. 98 f.), aber in Abhängigkeit von der Prüfungsordnung insbesondere auch gekennzeichnet werden muss (Salden, Leschke 2023, S. 29 f.), um eine kritische

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203044>

„Die Selbstangaben von Studierenden zur Nutzung von LLMs bei der Erstellung von Essays sind aktuell nicht zuverlässig. Um Rechtssicherheit herzustellen, ist ein Lernprozess sowohl seitens der Studierenden als auch seitens der Lehrpersonen notwendig.“

Verwendung der verfügbaren Werkzeuge, Nachvollziehbarkeit sowie die Einhaltung wissenschaftlicher Standards zu gewährleisten.

Umsetzung im Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“

Ausgehend von obiger rechtlicher und didaktischer Ausgangslage wurde das Modul „Wissenschaftliches Arbeiten“ am Fachbereich Informatik und Kommunikation der Westfälischen Hochschule zum Sommersemester 2023 angepasst. Dieses zielt auf die Vorbereitung der Studierenden auf das Schreiben von Abschlussarbeiten bzw. wissenschaftlicher Arbeiten ab. Es wird, nach Studienverlaufsplan im vierten Fachsemester, zeitgleich mit einem Softwareprojekt in Kleingruppen absolviert. Die Prüfungsform ist ein wissenschaftlicher Essay, der in Kleingruppen von drei bis acht Personen abgegeben werden soll. Dabei wird der Essay in Absprache mit dem Dozenten auf die einzelnen Gruppenmitglieder aufgeteilt. Für jeden Abschnitt ist somit klar, welches Gruppenmitglied diesen verfasst hat, was Einzelbewertungen ermöglicht. Das Thema des Essays wird von jeder Gruppe in Absprache mit dem Dozenten selbst gewählt und soll thematisch Aspekte des Softwareprojekts tangieren. Jedes Gruppenmitglied gibt den Essay einzeln, aber vollständig ab und muss bestätigen, dass sowohl die eigene Leistung als auch die der Mitstudierenden klar differenzierbar ist.

Neben den klassischen Inhalten vom Forschungsfeld des wissenschaftlichen Arbeitens wurde im Modul auch das aktuell neue Werkzeug LLM behandelt. Einführend wurde methodisch das Lehrkonzept der Gruppendiskussion gewählt. Hierzu wurden die Studierenden in zwei Positionen aufgeteilt, eine Position, die den Einsatz von LLMs in Lehre und Wissenschaft positiv bewertet, und eine Gegenposition, die ihn negativ bewertet. Die vorherigen Kleingruppen erhielten eine Position zugewiesen, sodass beide Positionen ungefähr gleich verteilt waren. Zudem wurde den Studierenden das weitere Vorgehen mitgeteilt.

Im darauffolgenden zweiten Schritt mussten die Studierenden in den Kleingruppen innerhalb von 30 Minuten eine eigene Recherche durchführen und ihre Position thematisch ausarbeiten. Dieser Zeitraum war bewusst knapp ausgewählt. Bei Fragen und Unklarheiten war der Dozent jederzeit ansprechbar.

Schritt drei war die Diskussion der Positionen im Plenum. Hierbei fungierten Freiwillige beider Gruppen als Diskussionsleitende. Die entstandene Debatte wurde durch Zwischenfragen und Ergänzungen aus dem Plenum erweitert, der Dozent übernahm eine passive Moderationsrolle und gewährte den Diskussionsteilnehmenden größtmögliche Freiheit. Nach Abschluss der Gruppendiskussion wurden die besprochenen Aspekte in dem darauffolgenden Lehrveranstaltungstermin erneut aufgegriffen und zusammengefasst. Erst im Anschluss wurde den Studierenden mitgeteilt, wie die Nutzung von LLMs in der bevorstehenden Hausarbeit gestattet wurde. Dabei wurde den Studierenden die volle Nutzungsfreiheit gewährt, jedoch mit bestimmten Hinweisen und Verpflichtungen:

1. Jede Person, die LLMs einsetzt, verantwortet etwaige Fehler oder Mängel.
2. Die vollständige Dokumentation des Fragenverlaufs, einschließlich vorher gestellter Fragen, ist bei der Nutzung eines LLM-Systems erforderlich und auf Anfrage des Dozenten vorzulegen. Automatisierte Übersetzungen sind von der erweiterten Dokumentationspflicht ausgenommen.
3. Die Nutzung von LLMs muss in der Hausarbeit angegeben und deren Art und Umfang im Literaturverzeichnis dokumentiert werden.
4. Hierbei muss dem festgelegten Zitierstandard vollumfänglich entsprochen werden. Zu Verdeutlichung wurde der folgende beispielhafte Aufbau einer LLM-Quelle im Quellenverzeichnis zur Verfügung gestellt: ChatGPT Quelle: ChatGPT 2 (2023): Fragestellung von Mia Muster: Gib mir eine Übersicht der aktuellen Programmiersprachen für Webseiten. Abrufdatum: 8. Mai 2023, 18:07.

Planung und Durchführung der Befragung

Zur Überprüfung, inwieweit LLMs genutzt und angegeben wurden, wurde eine Befragung aller teilnehmenden Studierenden durchgeführt. Um gewährleisten zu können, dass alle Teilnehmenden den verwendeten Fragebogen ausfüllen, wurde eine anonyme Moodle-Umfrage erstellt, die als Voraussetzung für die Kursaktivität diente, in der die Studierenden ihre Prüfungsleistung hochladen mussten. Somit war ein Upload ohne vorherige Beantwortung der Fragen nicht möglich. Das Untersuchungsdesign wurde mit sieben kurzen Fragen gezielt klein gehalten:

Inhaltlich gefragt wurde:

- Ob LLMs zur Erstellung des eigenen Essay-Anteils verwendet wurden, und wenn ja, welche Tools eingesetzt wurden (Multiple Choice, ergänzt durch die Möglichkeit zur Freitexteingabe).
- Ob bei deren Nutzung Fehler in den vom LLM generierten Antworten aufgefallen sind und wenn ja, welche.
- In welchen Anwendungsbereichen LLMs genutzt wurden.
- Ob bei einer Nutzung, entsprechend der Vorgaben, das LLM angegeben wurde (Ja, vollständig, Ja, unvollständig, oder Nein, ich habe die Nutzung nicht angegeben).

Ergebnisse

Insgesamt absolvierten 75 Studierende das Modul und nahmen entsprechend an der Befragung teil. Davon gaben 47 Studierende an, keine LLMs oder ausschließlich Übersetzungswerkzeuge (DeepL, Google Translate) genutzt zu haben. 28 Studierende gaben

an, LLMs genutzt zu haben, davon alle (28) ChatGPT sowie drei jeweils ein oder zwei weitere Sprachtools (Google Bard, Bing Copilot, Consensus).

Von diesen 28 Studierenden haben drei die Nutzung laut eigener Aussage vollständig angegeben. Hiervon hat einer die Tools zur kompletten Erstellung von Texten oder Textbausteinen genutzt und zwei für Recherche oder Formulierungen. Vier weitere Personen gaben an, dass sie die Nutzung deklariert haben, aber nicht vollständig. Alle hiervon haben LLMs laut der Erhebung ausschließlich für vorbereitende Tätigkeiten (Formulierungen, Übersetzungsaufgaben, Recherche) genutzt.

15 Personen deklarierten, KI-Sprachtools abseits von Übersetzungswerkzeugen benutzt und deren Nutzung nicht angegeben zu haben. Davon haben vier Personen LLMs zur kompletten Erstellung von Texten und/oder Textbausteinen verwendet, die weiteren elf für Recherche oder Formulierungen. Insgesamt sind zwölf Personen Fehler bei der Nutzung von LLMs aufgefallen: in zehn Fällen falsche Informationen in der Antwort, in acht Fällen die Angabe falscher, nicht existierender Quellen.

Anhand der Essays war nachvollziehbar, dass lediglich zwei Studierende tatsächlich eine Angabe zur Verwendung von LLMs gemacht haben. In sprachlicher Hinsicht waren die Abgaben im Sommersemester 2023 in der Gesamtschau erkennbar besser als in den letzten Jahrgängen. Es erfolgte nur eine stichprobenartige Überprüfung zur Existenz der angegebenen Quellen. Hierbei fielen keine nicht existierenden Quellen auf. Bezüglich der inhaltlichen Qualität und somit auch der Bestehensquote war keine Verbesserung oder Verschlechterung erkennbar.

Grafik: eigene Darstellung

Diskussion

Insbesondere die hohe Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Nutzungsangaben von LLMs in den Essays (2) und der Anzahl der Nutzenden laut eigener anonymer Fragebogenangabe (28) gibt zu denken: Gemäß der engen kursbezogenen Regelung hätte jede Nutzung angegeben werden müssen. Einerseits kann trotz der ausführlichen Kommunikation und des expliziten Beispiels in der Vorlesung bei den Studierenden Unsicherheit dahingehend herrschen, wann die Nutzung von LLMs angegeben werden muss. Insbesondere bezüglich der Nutzung für Recherche und Formulierungen sollten daher noch klarere Unterscheidungsregeln und Beispiele formuliert werden, um abzugrenzen, wann eine Angabe erforderlich ist. Dies spiegelt

sich insbesondere darin wider, dass eine Person im Fragebogen explizit die Angabe als vollständig deklarierte, aber offenkundig nicht getätigt hat.

Andererseits lassen sich die fehlenden Angaben nicht ausschließlich über Unsicherheiten zur Deklarationspflicht erklären. Insbesondere in den vier Fällen von kompletter Erstellung von Textbausteinen erscheint ein Missverständnis hierzu ausgeschlossen. Für die Gründe dieser mutmaßlich gezielten Unehrllichkeit stellen wir die folgenden Hypothesen auf:

- befürchtetes eigenes wissenschaftliches Fehlverhalten (beispielsweise da den Studierenden nicht mehr bewusst war, dass die Nutzung erlaubt war, oder da der Einsatz des LLM so umfangreich erfolgte, dass die Befürchtung bestand, dass der Eigenanteil zu gering sein könnte),
- fehlendes Bewusstsein oder Vergessen der Angabepflicht und
- Scheuen des zusätzlichen Arbeitsaufwands durch die Angabepflicht.

Dabei dürfte auch den Studierenden bewusst gewesen sein, dass eine fehlende Angabe aktuell kaum nachgewiesen werden kann. Betrachtet man hier aktuelle Entwicklungen von z. B. digitalen Wasserzeichen (Kirchenbauer et al. 2024), so birgt dieses Verhalten perspektivisch jedoch hohe Risiken und es empfiehlt sich, Studierende auf mögliche Konsequenzen hinzuweisen.

„Nichtsdestotrotz bleibt die eigenständige Erstellung wissenschaftlicher Ausarbeitungen ein wichtiger Teil des Learning Outcomes wissenschaftlicher Studiengänge.“

Trotz allem erfolgte auch in den Fällen, in denen LLMs nicht referenziert wurden, deren Nutzung augenscheinlich nicht unreflektiert: Immerhin sprechen die Angaben zu aufgefallenen Fehlern in den Antworten des LLM dafür, dass die dort angegebenen Quellen recherchiert und in Augenschein genommen wurden und die Aussagen des LLM kritisch hinterfragt wurden.

Fazit

Die Selbstangaben von Studierenden zur Nutzung von LLMs bei der Erstellung von Essays sind aktuell nicht zuverlässig. Um Rechtssicherheit herzustellen, ist ein Lernprozess sowohl seitens der Studierenden als auch seitens der Lehrpersonen notwendig. Weiterhin sind – neben dem Schaffen eines Bewusstseins für gute wissenschaftliche Arbeit – der Hinweis auf die aktuellen und langfristigen Risiken und konkrete, sichere Handlungsempfehlungen mit dem Umgang von LLM-basierten Quellen notwendig. ■

Atlas, Stephen: ChatGPT for Higher Education and Professional Development: A Guide to Conversational AI (2023). https://digitalcommons.uri.edu/cba_facpubs/548 – Abruf am 17.12.2023.

Bard: Erstelle mir einen wissenschaftlichen Einleitungstext zu folgender Studie (...). 2023. Abruf am 08.12.2023.

Basic, Zeljana; Banovac, Ana; Kruzic, Ivana; Jerkovic, Ivan: ChatGPT-3.5 as writing assistance in students' essays. *Humanit Soc Sci Commun* 10, 750. 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.04536>

Jaschke, Steffen; Klusch, Matthias; Krupka, Daniel; Losch, Daniel; Michaeli, Tilman; Opel, Simone; Schmid, Ute; Schwarz, Richard; Seegerer, Stefan; Stechert, Peer: Positionspapier der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI): Künstliche Intelligenz in der Bildung. Gesellschaft für Informatik, Bonn, 2023. <https://dl.gi.de/server/api/core/bitstreams/7c533204-8a9e-4436-91a8-069b7d74fc8d/content> – Abruf am 15.12.2023.

Hassoulas, Athanasios; Powell, Ned; Roberts, Lindsay; Umla-Runge, Katja; Gray, Laurence; Coffey, Marcus: Investigating marker accuracy in differentiating between university scripts written by students and those produced using ChatGPT. In *Journal of Applied Learning & Teaching* Vol. 6 Nr. 2. 2023. <https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.2.13>

Huang, Jingshan; Tan, Ming: The role of ChatGPT in scientific communication: writing better scientific review articles. In *American Journal of Cancer Research* 2023, 13(4), S. 1148–1154. 2023. <https://e-century.us/files/ajcr/13/4/ajcr0150104.pdf> – Abruf am 06.12.2023.

Kirchenbauer, J.; Geiping, J.; Wen, Y.; Katz, J.; Miers, I.; Goldstein, T.: A Watermark for Large Language Models. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*, in *Proceedings of Machine Learning Research* 202, Wien, o. V., 2024, S. 17061–17084 proceedings.mlr.press/v202/kirchenbauer23a.html – Abruf am 06.12.2023.

Sadasivan, Vinu; Kumar, Aounon; Balasubramanian, Sriram; Wang, Wenxiao; Feizi, Soheil: Can AI-Generated Text be Reliably Detected?. 2023. <https://arxiv.org/pdf/2303.11156.pdf> – Abruf am 06.12.2023.

Salden, Peter; Lesche, Jonas: Didaktische und rechtliche Perspektiven auf KI-gestütztes Schreiben in der Hochschulbildung. Bochum 2023. <https://doi.org/10.13154/294-9734>

Sallam, Malik: ChatGPT Utility in Healthcare Education, Research, and Practice: Systematic Review on the Promising Perspectives and Valid Concerns. In *Healthcare* 2023, 11(6), S. 887–907. 2023. <https://doi.org/10.3390/healthcare11060887>

Shaw, D.; Morfeld, P.; Erren T.: The (mis)use of ChatGPT in science and education: Turing, Djerassi, „athletics & ethics“. In *EMBO Rep.* 2023 Jul 5; 24(7), S. 57501. 2023 <https://doi.org/10.15252/embr.202357501>

Sullivan, Miriam; Kelly, Andrew; McLaughlan, Paul: ChatGPT in higher education: Considerations for academic integrity and student learning. 2023. <https://doi.org/10.37074/jalt.2023.6.1.17>